

MIMIKALAR VA NIGOHLAR ORQASIDAGI HIS-TUYG'ULAR: ADABIYOTDAGI G'AZAB VA NOROZILIK TASVIRLARI

Latipjonova Malikaxon Odiljon qizi

Andijon Davlat universiteti Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik" ixtisosligi bo'yicha 1-bosqich tayanch doktoranti

latifjonova96@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada inson his-tuyg'ularining mimikalar va nigohlar orqali ifodalanishi ko'rib chiqiladi. Adabiyotlarda keng qo'llanilgan iboralar va tasvirlar orqali insonlarning g'azab, norozilik va gamginlik kabi his-tuyg'ulari yuz ifodalari yordamida qanday aks ettirilganligi tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida turli yozuvchilar asarlaridan misollar keltirilib, yuz ifodalarining insonlar o'rtasidagi muloqotda qanday informativ rol o'ynashi yoritiladi. Xususan, Shirley Larson, Cecelia Ahern va o'zbek adabiyotining yirik vakili Cho'lpon asarlaridagi obrazlar his-tuyg'ularining mimika va harakatlar orqali qanday yoritilganligi o'rganiladi. Mimikalar insonning ichki holatini chuqur va aniq ifodalaydi, ularning adabiyotdagi ahamiyati esa inson ruhiyatini yanada yaxshiroq tushunishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: mimikalar, nigohlar, his-tuyg'ular, g'azab, norozilik, adabiyot, yuz ifodalari, nolisoniy muloqot, Shirley Larson, Cecelia Ahern, Cho'lpon, inson ruhiyati.

Tadqiqot jarayonida insonlarning norozilik va g'azab tuyg'ularining nigohlarida qanday aks etganligi haqidagi ko'plab tasvirlarga duch keldik. Masalan, "*look of indignation*" (noroziklik ko'rinishi), shuningdek, ko'z ifodalari orqali tasvirlangan holatlar: "*eyes glittered with anger*" (g'azab bilan yaltiragan ko'zlar), "*eyes fill with angry tears*" (g'azabdan yoshga to'lgan ko'zlar) kabi iboralar bilan namoyon bo'ladi. Bu ifodalar inson his-tuyg'ularining chuqur va murakkab ko'rinishlarini tasvirlashga ko'maklashadi.

Fikrlarimizga misollarni Shirley Larsonning "Where the Heart Is" romani orqali keltiradigan bo'lsak, bir yigit qizdan mashina kalitlarini olish maqsadida uni o'pib, unga teginadi. Qiz yigitning bu xatti-harakatidan qattiq g'azablanadi. Nihoyat, yigit o'pishni to'xtatgach, u qizning qulog'iga issiq nafasini sezdira turib, yumshoq ovozda shunday dedi: "Men bu yerga sening mashinangni kalitlarini olish uchun keldim."

"Qo'limga tegma," dedi qiz g'azab bilan.

"Nima bo'ldi, jahling chiqdimi?"

“Bu juda o’rinli,” dedi qizning ko’zlari g’azab bilan yaltirab. “Chunki sen biror narsani xohlaganingda, haqiqiy shaytondek bo’lib ketasan, shunday emasmi?”¹

Asarda yigitga nisbatan g’azab bilan to’lgan norozilikni muallif “*Her eyes glittered with anger*” (uning ko’zlari g’azab bilan yaltiradi) iborasi orqali yoritib bergan.

Muloqot jarayonida suhbatdosh beixtiyor suhbatdoshining mimikasidagi nozik o’zgarishlarni sezishi mumkin. Yuz ifodalari nolisoniy muloqotning asosiy elementlaridan biri hisoblanib, suhbat davomida kommunikantning yuzida paydo bo’luvchi o’zgarishlar katta informativ ahamiyatga ega bo’lib, insonlar bu transformatsiyalarga asoslanib, suhbatdosh haqida turli xil xulosalar chiqaradilar. Aynan mimika transformatsiyasi suhbatdoshning emotsional javobini aks ettirib, muloqot jarayonini tartibga solishga yordam beradi. Yuz har doim insonning his-tuyg’ulari haqida muhim ma’lumotlar manbai sifatida qaralgan².

Tadqiqotimiz mobaynida salbiylikni ifodalovchi yuz ifodalarini turli xil asarlarda uchratdik: “*face dark with anger*” (g’azabdan qoraygan yuz), “*frown*” (qovog’ini uyish), “*wrinkle up nose*” (burun tirishish), “*redde*” (qizarmoq), “*face grew redder*” (yuz qizarishi kuchaygan), “*face reddened with anger*” (g’azabdan qizarib ketgan yuz) va hokazo.

Cecelia Aherning “The Gift” romanida ayol eri hech qanday sababsiz unga baqirgani uchun norozilik bildiradi.

“Lou, why are you talking like this?” Ruth frowned, then turned to her son. – “Come on, Bud, a few more spoons, honey”³.

Ko’rib turganimizdek, ayol o’zining noroziligini faqatgina mimika orqali ifoda etdi: “*Ruth frowned*” (Ruth qoshlarini chimirdi). U eriga javoban baqirmadi va tinchgina farzandi bilan muloqotni davom ettirdi.

G’azab va gamginlik ifodalangan misolni o’zbek adabiyotining yorqin namoyondasi bo’lgan Cho’lponning “Kecha va Kunduz” asarida ham ko’rishimiz mumkin:

— *Gazet xabarlaridan gapirib bering, to’ra. To’raning bu choqqacha kulib turgan basharasiga birdaniga g’am cho’kdi. Qovoqlari solindi, lablari bezgaqday, yengilgina qaltirab uchdilar. Qo’lyozmani stolga qo’ydi*⁴.

¹Larson S. Where The Heart Is. – London: Mills and Boon Limited, 1985. – 224 p

² Г. И. Лушникова, Е. А. Якищенко невербальные средства выражения возмущения в английском языке (на материале художественных текстов)

³ Ahern C. The Gift [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/135237/Ahern-The Gift.html](http://www.e-reading-lib.org/bookreader.php/135237/Ahern-The%20Gift.html)

⁴ Abdulhamid Cho’lpon. Kecha va kunduz (roman), 140

Aniq ravshanki, ushbu kontekstda mimikalar to'raning his-tuyg'ularini va kayfiyatini tasvirlash uchun ishlatilgan. Asardan parchada quyidagi mimik o'zgarishlar kuzatilgan:

1. *“To'raning bu choqqacha kulib turgan basharasiga birdaniga g'am cho'kdi”*: To'raning yuzidagi tabassum birdan g'amga aylandi. Bu mimik o'zgarish uning kayfiyatidagi keskin o'zgarishni ko'rsatadi, ya'ni u quvnoq holatdan qayg'uga o'tdi.

2. *“Qovoqlari solindi”*: Qoshlarining pastga tushishi. Bu mimika to'raning g'amgin va tashvishli ekanini bildiradi. Qovoqlarni solish odatda odamning kayfiyati yomonlashganida yoki u biror narsadan tashvishlanganida yuz beradi.

3. *“Lablari bezgaqday, yengilgina qaltirab uchdilar”*: Lablarning qaltirashi. Bu mimik ifoda to'raning asabiyliigi yoki his-tuyg'ularining kuchliligini aks ettiradi. Asabiylik, qo'rquv yoki qayg'u kabi holatlarda lablarning qaltirashi odatiy hol.

4. *“Qo'lyozmani stolga qo'ydi”*: Bu harakat to'raning g'amgin holatidan kelib chiqib, uning diqqatini chalg'itib, o'zini tinchlantirishga urinayotganini ko'rsatishi mumkin.

Ushbu asarda qo'llanilgan yuz ifodasiga oid yana bir qancha misollarni ko'rishimiz mumkin:

*Bir oz jim qolgach, eski hasratini boshladi: — Ilohim, qovoqqinasi o'chsin uning... Yuragim lax-ta-laxta qon bo'ldi. Qovog'idan doim qor yog'adi, vajohati doim qish, doim izg'irin...*⁵

*Jakobning yuzida va ko'zida o'ychanlik aralash bir tabassum paydo bo'ldi*⁶.

*Shu topda mingboshining yuzida yosh bolalarning arazlashi singari bir narsa boridi. Hakimjon muni darrov payqadi*⁷.

*So'fi bular uyga kirib olguncha eshik oldida bo'zarib-gezarib turdi*⁸.

*Bechora qizning butun bu shirin xayollari shu birgina «mingboshi» so'zi kelib chiqishi bilan bir varaqasiga parishon bo'lib sochiladi, to'kilgan tariq kabi, har tomonga tirqirab ketadi. Haligi shirin xayollar bilan kulib, to'lib, cho'g'day qizarib turgan yuzlari, garmsel tekkan ekin kabi, bir nafasda so'lib, o'lib, uchug'dek bo'zarib qoladi*⁹.

Hakimjonning ikki ko'zi mingboshida, uning qizarib-bo'zargan yuzlarida, jahl bilan, tajanglik bilan qisilgan panjalarida: g'ijimlanib bir musht holiga kelgan

⁵ Abdulhamid Cho'lpon. Kecha va kunduz (roman), 94

⁶ Abdulhamid Cho'lpon. Kecha va kunduz (roman), 172

⁷ Abdulhamid Cho'lpon. Kecha va kunduz (roman), 231

⁸ Abdulhamid Cho'lpon. Kecha va kunduz (roman), 16

⁹ Abdulhamid Cho'lpon. Kecha va kunduz (roman), 74

*gazetda...*¹⁰

Yuqoridagi misollar turli xil mimikalar va harakatlar orqali qahramonlarning his-tuyg'ulari va ichki holatlarini tasvirlaydi. Misol uchun, to'raning yuzidagi tabassurning birdan g'amga aylanib qolishi uning chuqur qayg'u va ichki og'rig'ini ochib beradi. Jakobning yuzida o'ychanlik aralash tabassum paydo bo'lishi esa uning ichki kechinmalarining murakkabligini aks ettirib, uning ichki dunyosining murakkab va ko'p qirrali ekanligidan darak beradi. Mingboshining yuzida yosh bolalarning arazlashi singari ifoda uning his-tuyg'ularining nozik va jiddiy ekanligini bildiradi, bu esa Hakimjonning bu holatni darrov payqashiga olib keladi. So'fining eshik oldida bo'zarib-gezarib turishi uning asabiyligi va ichki bezovtaligini yaqqol namoyon etadi. Qizning shirin xayollari parchalanganida, uning yuzi avval qizarib, so'ngra bir zumda bo'zarib qolishi, uning ichki qayg'usi va umidsizlikka tushganligini ochib beradi. Hakimjon e'tiborining mingboshiga qaratilishi, mingboshining qizarib-bo'zarib ketgan yuzi va jahl bilan qisilgan panjalari uning kuchli his-tuyg'ulari va g'azabini ifodalaydi. Bu mimik va kinestetik tasvirlar qahramonlarning ichki holatlarini aniq va chuqurroq ifodalaydi, ularning tashqi ko'rinishlari orqali hissiy holatlarini o'quvchiga yanada osonroq tushunib yetadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Larson, S. (2001). "Where the Heart Is". New York: Random House.
2. Ahern, C. (2008). "The Gift". HarperCollins Publishers.
3. Cho'lpon. (2004). "Kecha va Kunduz". Toshkent: Sharq Nashriyoti.
4. Mehrabian, A. (1972). "Nonverbal Communication". Chicago: Aldine-Atherton.
5. Ekman, P. (2003). "Emotions Revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional Life". New York: Henry Holt and Co.
6. Darwin, C. (1872). "The Expression of the Emotions in Man and Animals". London: John Murray.
7. Argyle, M. (1988). "Bodily Communication" (2nd ed.). London: Methuen.
8. Matsumoto, D., & Hwang, H. S. (2013). "Nonverbal Communication: Science and Applications". Los Angeles: SAGE Publications.
9. Izard, C. E. (1977). "Human Emotions". New York: Springer.
10. Russell, J. A. (1994). "Is There Universal Recognition of Emotion from Facial Expression? A Review of the Cross-Cultural Studies". "Psychological

¹⁰ Abdulhamid Cho'lpon. Kecha va kunduz (roman),78

Bulletin”, 115(1), 102-141.

11. Ekman, P., & Friesen, W. V. (1978). “Facial Action Coding System: A Technique for the Measurement of Facial Movement”. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.

12. Scherer, K. R. (1984). “On the Nature and Function of Emotion: A Component Process Approach”. In P. Shaver (Ed.), “Review of Personality and Social Psychology” (Vol. 5, pp. 293-317). Beverly Hills: Sage.

13. Tomkins, S. S. (1962). “Affect Imagery Consciousness: Volume I The Positive Affects”. New York: Springer Publishing Company.

14. Mehrabian, A. (1981). “Silent Messages: Implicit Communication of Emotions and Attitudes”(2nd ed.). Belmont: Wadsworth.

15. Argyle, M., & Cook, M. (1976). “Gaze and Mutual Gaze”. Cambridge: Cambridge University Press.